

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С С
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ****Нарзиев И.И.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. После проведение ретроспективного анализа у 210 взрослых пациентов в возрасте от 18 до 61 года с ХГС, находившихся на лечении в Бухарский ОИБ в период с 2023 ГОДА по 2025 годы. Основную группу больных с фиброзными процессами стадии F2-F3 составили 74,1%, а контрольную группу пациенты с F1-F2-стадией фиброзного поражения 63,8%. Фиброзные поражение F0 – F1 стадии в основной группе составила 21,4%, а в контрольной 47,9% случаев. Установленная взаимосвязь между уровнем цитокинов и стадией фиброза указывает на возможность использования данных показателей в качестве прогностических критериев. Установленная взаимосвязь между уровнем цитокинов и стадией фиброза указывает на возможность использования данных показателей в качестве прогностических критериев. Снижение IL-10 и повышение IL-18 свидетельствуют о преобладании провоспалительных реакций. Криоглобулинемия усиливает воспалительный процесс, что приводит к более выраженному повреждению печени и ускоренному формированию фиброза.

Ключевые слова: хронический гепатит С, внепеченочные проявления, криоглобулинемический васкулит, геморрагический васкулит, фиброз печени.

**CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF CHRONIC HEPATITIS C WITH
EXTRAHEPATIC MANIFESTATIONS****Narziev I.I.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. A retrospective analysis was conducted in 210 adult patients aged 18 to 61 years with chronic hepatitis C who were treated at the Bukhara Regional Infectious Diseases Hospital during the period from 2023 to 2025. In the main group, patients with fibrotic changes of stage F2-F3 accounted for 74.1%, while in the control group patients with fibrosis stage F1-F2 made up 63.8%. Fibrosis stages F0-F1 in the main group were observed in 21.4% of cases, whereas in the control group in 47.9% of cases. The established relationship between cytokine levels and the stage of fibrosis indicates the possibility of using these indicators as prognostic criteria. The established relationship between cytokine levels and the stage of fibrosis indicates the possibility of using these indicators as prognostic criteria. A decrease in IL-10 and an increase in IL-18 indicate the predominance of pro-inflammatory reactions. Cryoglobulinemia enhances the inflammatory process, which leads to more pronounced liver damage and accelerated formation of fibrosis.

Key words: chronic hepatitis C, extrahepatic manifestations, cryoglobulinemic vasculitis, hemorrhagic vasculitis, liver fibrosis.

**СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТ С НИНГ ЖИГАРДАН ТАШҚАРИ КЎРИНИШЛАРИНИНГ
КЛИНИК-ИММУНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ****Нарзиев И.И.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. 2023–2025-йиллар давомида Бухоро вилоят юқумли касалликлар шифохонасида даво-ланган 18 ёшдан 61 ёшгача бўлган 210 нафар сурункали гепатит С билан оғриган беморлар ретро-спектив таҳлил қилинди. Асосий гуруҳдаги беморларнинг 74,1% ида фиброз жараёни F2–F3 босқичда аниқланган бўлса, назорат гуруҳида F1–F2 босқичдаги фиброз 63,8% ни ташиқил этди. F0–F1 босқичдаги фиброз асосий гуруҳда 21,4%, назорат гуруҳида эса 47,9% ҳолатда кузатилды. Цитокин-лар даражаси билан фиброз босқичи ўртасида боғлиқлик аниқланиб, бу кўрсаткичлардан прогностик мезон сифатида фойдаланиши мумкинлиги кўрсатилди. IL-10 даражасининг пасайиши ва IL-18 дара-жасининг ошиши яллигланиши реакцияларининг устунлигини кўрсатади. Криоглобулинемия яллигла-ниши жараёнини кучайтиради, бу эса жигар зарарланишининг янада кучайишига ва фибрознинг тез-роқ шаклланишига олиб келади.

Калим сўзлар: сурункали гепатит С, экстрагепатик кўринишлар, криоглобулинемик васкулит, геморрагик васкулит, жигар фибрози.

e-mail: ilhom.1963@mail.ru

Актуальность. Хронический гепатит С является одной из актуальных проблем современной медицины, что связано с высокой распространённостью заболевания, склонностью к прогрессированию и развитием внепеченочных проявлений. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 3% населения земного шара (около 170 млн. человек) заражены вирусом гепатита С (HCV), при этом заболевание в 85% случаев переходит в хронический процесс, заканчивающийся через 15-25 лет циррозом или первичным раком печени [1].

Особый интерес представляет изучение иммунологических механизмов, лежащих в основе развития осложнений, в частности криоглобулинемии, которая может оказывать влияние на клиническое течение заболевания и формирование фиброза печени [2, 3, 4]. Решающий патогенетический механизм вызван иммунным ответом против вирусных патогенов с отложением иммунных комплексов в тканях-мишенях [5]. Внепеченочные проявления в любой форме могут появиться у 74% пациентов с хронической инфекцией ВГС и могут задолго до манифестного заболевания печени, проявляющегося различными неспецифическими нарушениями здоровья, включая недомогание, усталость, тошноту, потерю веса и мышечно-скелетную боль [6,7]. Хотя в основном это излечимо с помощью противовирусной терапии прямого действия (ПППД), диагноз ставится только у части пациентов. Обращает внимание тот факт, что внепеченочные проявления встречаются у $\frac{3}{4}$ хронической инфекцией ХГС, а криоглобулинемия является наиболее часто встречающимся проявлением которая достигает 40–60% инфицированных пациентов [8].

Криоглобулинемия способна вызывать системные поражения, включая васкулиты, поражение кожи, суставов, почек и нервной системы. При этом иммунологические механизмы развития данного феномена до конца не изучены. Предполагается, что значительную роль играют цитокины, регулирующие воспалительный ответ, в частности интерлейкин-10 (IL-10) и интерлейкин-18 (IL-18) [8].

Клинические проявления включают артралгию, миалгию, гломерулонефрит, феномен Рейно, синдром Шегрена, тиреоидит Хашимото, болезнь Грейвса, язвенный кератит, периферическую нейропатию и криоглобулинемический васкулит [9, 10].

Цель исследования. Изучение взаимосвязи цитокинового статуса, гемато-биохимических показателей и степени фиброобразования у больных хроническим гепатитом С с внепеченочными проявлениями.

Материалы и методы исследования. После проведение ретроспективного анализа 210 взрослых пациентов в возрасте от 18 до 61 года с ХГС, находившихся на лечении в Бухарский ОИБ в период с 2023 года по 2025 годы. Первую группу составили пациенты с наличием криоглобулинов (КГ) (всего n=102 или 48,5%, средний возраст 47,8 лет). Вторую группу составили пациенты, у которых в крови криоглобулинов (КГ) не выявлялись (всего n=108 или 51,4%, средний возраст 40,7 лет). В качестве контроля также обследованы 30 практически здоровых лиц.

Критериями включения в исследование явились: серологическое подтверждение наличия антител против ХГС иммуноферментным анализом (ИФА); качественное и количественное определение РНК ХГС методом полимеразной цепной реакции (ПЦР); согласие больного для участие в научных исследованиях.

Этиологическую верификацию гепатита проводили серологическими методами ИФА (MINDRAY 96 A, Китай) с выявлением anti-HCV-core, незащищённых белков NS3, NS4, NS5. Качественный, количественный анализ на вирус гепатита С (РНК вируса) и генотипирование вируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с помощью DTlite 4 (Россия).

Гематологические параметры изучали с помощью автоматического гематологического анализатора BC-20S (Mindray, Китай) с определением количества лейкоцитов (WBC), лимфоцитов (LYM), мононуклеаров (MONO), нейтрофилов (NEU) на образцах крови. Параметры биохимии крови: аспаратаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), глюкоза (GLU), мочевины, креатинина и С-реактивный белок (СРБ) были измерены с помощью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BC – 30 (Китай).

Эластографию печени проводили с помощью аппарат Fibroscan Hepatus 6 (Китай) из 10 зон в положении пациента с максимально отведенной за голову правой рукой, датчик устанавливали в 6-м межреберье по правой передней подмышечной линии (проекция VII сегмента), в 5-м межреберье по правой среднеключичной линии (проекция VIII сегмента), в 9-10-м межреберьях по правой среднеключичной линии (проекция VI сегмента), по среднегрудной линии в эпигастральной области (проекция II, III сегментов), в 8-м и 7-м межреберьях по правой среднеключичной линии (проекция V сегмента), в 5-м межреберье по правой парастернальной линии (проекция IV сегмента).

Показатели эластичности печени, полученные методом транзистентной эластографии, сопоставлены с результатами морфологической оценки по шкале METAVIR:

- в интервале 5,9–7,2 кПа – стадия фиброза F1;
- в интервале 7,3–9,5 кПа – стадия фиброза F2;
- в интервале 9,6–12,5 кПа – стадия фиброза F3;
- показатели больше 12,5 кПа – стадия фиброза F4.

Полученные нами при выполнении данной научной работы результаты обрабатывались с помощью персонального компьютера Pentium-IV и пакета программного обеспечения Microsoft Office Excel-2012. Применяли приемы вариационной параметрической и непараметрической статистики с расчетом среднего арифметического параметра (M), среднего квадратического отклонения (σ), стандартной ошибки среднего (m), относительных величин (частота, %). Статистическую величину значимости при сравнительном анализе средних показателей оценивали по критерию Стьюдента (t). При этом определяли вероятность ошибки (p) при проверке нормальности распределения (критерий эксцесса) и равенство генеральных дисперсий F по критерию Фишера.

Результаты и обсуждение. Для проведения более детального анализа все пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу составили пациенты с наличием криоглобулинов (КГ) (всего n=102 или 48,5%, средний возраст 47,8 лет). Вторую группу составили пациенты, у которых в крови криоглобулинов (КГ) не выявлялись (всего n=108 или 51,4%, средний возраст 40,7 лет). На первом этапе изучалась частота и спектр внепеченочных проявлений HCV инфекции. Частота встречаемости криоглобулинемии всего n=102 или 48,5% в исследуемой популяции пациентов с ВГС-инфекцией составила из них лица мужского пола 49,1% (n=50), и женского пола 50,9% (n=52), (соотношение мужчины/женщины (1,2:1).

Наиболее распространенным внепеченочным проявлением хронической HCV-инфекции является депрессия. Согласно результатам нашего анализа, среди больных ХВГС депрессия наблюдалась в 33,0%. Развитие сахарного диабета 2-го типа наблюдается у 13,4% больных ХГС.

Криоглобулинемический васкулит наблюдался в 34,8% (n=39) случаев, среди его проявлений: артрит 28,2% (n=11), геморрагические васкулиты 46,2% (n=18), периферическая невропатия 15,4% (n=6) хронический гломерулонефрит 5,1% (n=2). Зарегистрированы 2 случая В-клеточной лимфомы у пациентов мужского пола на стадии цирроза печени (средний возраст - 36,0 лет) (рис. 1).

Рис. 1. Показатели проявлений криоглобулинемического васкулита, %.

По результатам эластографии печени обследованных больных распределение фиброзных процессов больных ХГС показывает, что в первой группе больных (основная группа, n=52) фиброзные процессы составили: F0 - 9,62±4,09%, F1 - 30,77±6,40%, F2 - 32,69±6,50%, F3 - 19,23±5,47%, F4 - 7,69±3,69% случаев. У пациентов второй группы (группа сравнения, n=50) фиброзные процессы составили: F0 - 19,12±4,77%, F1 - 33,82±5,74%, F2 - 33,82±5,74%, F3- 11,76±3,91%, F4 - 1,47±1,46% случаев. (P < 0,001).

Идентичные исследования были проведены и с провоспалительным цитокином ИЛ-18, где также была сравнительно изучена взаимосвязь между увеличением стадии фиброза и содержанием ИЛ-

18 в сыворотке крови больных ХГС с и без криоглобулинемией. Установлено, что исходное содержание ИЛ-18 было выше нормативных значений ($68,02 \pm 2,36$ пг/мл) у обеих сравниваемых групп – соответственно $204,46 \pm 16,64$ пг/мл у больных с и $164,68 \pm 12,20$ пг/мл без криоглобулинемией ($P < 0,001$). Но с увеличением стадии фиброза у больных с криоглобулинемией содержание ИЛ-18 постепенно начал снижаться – с $204,46 \pm 16,64$ пг/мл при стадии фиброза F0 до $134,23 \pm 14,76$ пг/мл при стадии фиброза F4 ($P < 0,001$). Полученные результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Распределение фиброзных процессов у больных ХГС в сравнительном отношении

Стадии фиброза	с КГ, n=52		без КГ, n=50	
	Фиброзный процесс	ИЛ-18 (норма $68,02 \pm 2,36$ пг/мл)	Фиброзный процесс	ИЛ-18 (норма $68,02 \pm 2,36$ пг/мл)
	абс / %		абс / %	
F0	5/9,62	$204,46 \pm 16,64$	13/19,12	$164,68 \pm 12,20$
F1	16/30,77	$186,71 \pm 12,33$	23/33,82	$158,17 \pm 10,38$
F2	17/32,69	$169,94 \pm 13,52$	23/33,82	$151,32 \pm 10,07$
F3	10/19,23	$161,59 \pm 15,04$	8/11,76	$153,94 \pm 11,84$
F4	4/7,69	$134,23 \pm 14,76$	1/1,47	$149,87 \pm 12,12$

Примечание: * - признак достоверности между параметрами с и без криоглобулинемией; ↑, ↓ - направленность изменений; ↔ - достоверность отсутствует; КГ – криоглобулинемия.

Несколько иную картину мы получали при сравнительном изучении полученных результатов по динамике изменений содержания цитокинов в зависимости от стадии фиброза у больных без криоглобулинемией. Если при стадии фиброза F0 ИЛ-10 составил $6,29 \pm 0,84$ пг/мл, то с увеличением стадии фиброза содержание ИЛ-10 изменился незначительно ($P > 0,05$), даже при стадии фиброза F4 увеличение содержания данного цитокина было незначительным ($7,53 \pm 0,90$ пг/мл), достоверно не отличаясь от предыдущих показателей ($P > 0,05$). Полученные результаты более наглядно видны на представленном рис. 4.7.

Таким образом, сравнительное изучение содержания ИЛ-10 в зависимости от стадии фиброза у больных с ХГС с и без криоглобулинемией показали, что у больных ХГС с криоглобулинемией с увеличением стадии фиброза содержание ИЛ-10 имел тенденцию постепенного увеличения, но при F1 и F2 содержание данного цитокина не отличался от данных лиц со стадией фиброза F0 ($P > 0,05$). Далее с увеличением стадии фиброза тенденция повышения ИЛ-10 сохранилась, при стадии фиброза F3 и F4 содержание данного цитокина было на 1,29 и 1,62 раза достоверно больше первоначально полученных цифр при стадии фиброза F0.

Заключение:

1. Проявления криоглобулинемического васкулита наблюдался в виде артрита у 28,2%, геморрагического васкулита у 46,2%, периферической невропатии у 15,4%, хронического гломерулонефрита у 5,1% пациентов.

2. Результаты эластографии печени показывает, что основную группу больных с фиброзными процессами стадии F2-F3 составили 74,1%, а в контрольной группе пациентов с F1-F2-стадией фиброзной поражения у 63,8%. Фиброзная поражения F0 – F1 стадии в основной группе составила у 21,4% пациентов, а в контрольной 47,9%.

3. В сыворотке крови больных ХГС с внепеченочными проявлениями противовоспалительный цитокин ИЛ-10 был достоверно снижен в 2,37 раза, а провоспалительный цитокин ИЛ-18 был статистически значимо повышен в 2,71 раза по отношению к данным здоровых лиц ($P < 0,001$), что указывает на напряженность в иммунной системе обследованных больных.

4. У больных ХГС с внепеченочными проявлениями с криоглобулинемией концентрация ИЛ-10 было повышенным в 1,50 раза, а содержание ИЛ-18 в 1,24 раза по отношению к больным без криоглобулинемией, впервые доказан факт влияния криоглобулинемии на содержание ИЛ-10 и ИЛ-18 в сыворотке крови, что приводит к снижению противомикробной защиты организма данной категории больных. Кроме того, доказана диагностическая ценность криоглобулинемии при ХВГС с внепеченочными проявлениями.

Список литературы:

1. World Health Organization. Hepatitis C guidelines, 2022. <https://www.who.int/news/item/24-06-2022-WHO-publishes-updated-guidance-on-hepatitis-C-infection>.
2. Байкова Т.А., Лопаткина Т.Н. Многообразие внепеченочных проявлений хронических вирусных гепатитов В и С, общие принципы лечения // Терапевтический архив. - 2013. - Том 85, № 4. - С.106-110.
3. Дунаева Н. В., Эсауленко Е. В. Криоглобулинемия и вирус гепатита С // Журнал инфектологии. - 2014. - Т. 3. - №. 2. - С. 15-20
4. Облокулова З. И., Нуралиев Н. А. Клинико-диагностическая характеристика фиброзообразования печени у больных с хроническим вирусным гепатитом с внепеченочными проявлениями // Тиббиётда янги кун. – Ташкент. – 2022. – №10 (48). – С.343-347
5. Игнатова Т. М. HCV-инфекция и смешанная криоглобулинемия // Клиническая медицина. - 2005. - Т. 83. - №. 6. - С. 37-43
6. Рахимова В. Ш., Эгамова И. Н., Ярмухамедова Н. А. Суставной синдром как внепеченочные проявления хронического вирусного гепатита С // Проблемы биологии и медицины. - Самарканд. - 2020. - Т. 2. - С. 99. - С. 99-101.
7. Облокулова З. И. Внепеченочные проявления хронического вирусного гепатита С // Тиббиётда янги кун. – Ташкент. – 2022. – № 2(40). – С.231-234.
8. Гончарова И.А. Эффект полиморфизма генов IL10 (rs1800872) и CXCL10 (rs4386624, rs4256246) в развитии инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы // Научные результаты биомедицинских исследований. - 2019. - Т. 5. - №. 4. - С. 32-43.
9. Потекаев Н. Н. Поздняя кожная порфирия как редкий случай внепеченочных проявлений хронического гепатита С у пациента, перенесшего сифилис // Klinicheskaya Dermatologia I Venerologia. - 2018. - Т. 17. - №. 5. - С. 119-127.
10. Нарзиев И. И., Облокулов А. Р. Криоглобулинемический васкулит, ассоциированный с вирусом гепатита С // Ташкент тиббиёт академияси ахборотномаси. - 2021. - №. 5. - С. 104-106.

Для цитирования: Нарзиев И.И. Клинико-иммунологические особенности хронического гепатита с внепеченочными проявлениями // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 793–797. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19332588>